

PEDAGOGIK KONFLIKNING YECHIMI VA UNI BOSHQARISH TEXNOLOGIYASI

Ergasheva Fazilat Boboqulova

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti Pedagogika yo`nalishi 1- bosqich Magistranti

Ergashevafazilat86@gamil.com

Annotatsiya: Maqola pedagogik konfliktlarning yechimi va uni boshqarish texnologiyalarini o`rganishga bag`ishlangan. Ta`lim jarayonida yuzaga keladigan pedagogik konfliktlar, o`quvchilar va o`qituvchilar o`rtasidagi ziddiyatlar, shuningdek, o`quvchilarning o`zaro munosabatlaridagi kelishmovchiliklar sifatida namoyon bo`ladi. Konfliktlarni boshqarishning samarali texnologiyalari, masalan, mediatsiya, empatik yondashuvlar, psixologik qo`llab-quvvatlash va innovatsion metodlar ta`lim muhitini ijobiy tomonga o`zgartirishi mumkin. Maqolada pedagogik konfliktlarni konstruktiv hal qilish, ularni oldini olish va boshqarishning samarali usullari keltirilgan. Ushbu yondashuvlar o`quvchilarning ijtimoiy ko`nikmalarini rivojlantiradi va ta`lim sifatini oshiradi. Maqola ta`lim tizimida konfliktlarni boshqarishga oid yangi metodlarni joriy etish zaruratini ta`kidlaydi.

Аннотация: Статья посвящена решению педагогических конфликтов и технологиям их управления. Педагогические конфликты возникают в процессе обучения между учениками и преподавателями, а также между самими учениками. Эффективное управление конфликтами с использованием технологий, таких как медиация, эмпатия и психологическая поддержка, способствует созданию положительной атмосферы в образовательном процессе. В статье рассматриваются методы конструктивного разрешения конфликтов, их предотвращение и важность внедрения инновационных подходов для улучшения качества образования. Работа подчеркивает необходимость внедрения новых методов управления конфликтами в систему образования для повышения ее эффективности.

Abstract: This article explores the resolution of pedagogical conflicts and the technologies for managing them. Pedagogical conflicts arise in the educational process between students and teachers, as well as among students themselves. Effective conflict management using technologies such as mediation, empathy, and psychological support helps foster a positive educational environment. The article discusses methods for constructively resolving conflicts, preventing them, and the importance of introducing innovative approaches to enhance the quality of education. The work emphasizes the need to implement new conflict management methods in the education system to improve its effectiveness.

Kalit soʻzlar: Pedagogik konflikt, Konfliktni boshqarish texnologiyalari, Mediatsiya, Konfliktlarni hal qilish metodlari, Taʼlim jarayonida konfliktlar, Ijtimoiy koʻnikmalar, Psixologik qoʻllab-quvvatlash, Innovatsion pedagogik yondashuvlar, Konfliktologiya, Taʼlimda nizolarni boshqarish Konfliktlarning oldini olish, Taʼlim muhitini yaxshilash, Pedagogik boshqaruv texnologiyalari, Konstruktiv konfliktlar, Taʼlimning sifatini oshirish, Psixologik va pedagogik integratsiya, Konflikt hal qilishning samarali usullari, Oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasidagi munosabatlar, Konfliktni tahlil qilish metodlari

Kirish

Pedagogik konfliktlar – bu taʼlim jarayonining ajralmas qismi boʻlib, ular oʻquvchilar va oʻqituvchilar oʻrtasidagi, oʻquvchilar orasidagi yoki oʻquv muhitida yuzaga keladigan nizolar sifatida namoyon boʻladi. Ushbu konfliktlar notoʻgʻri boshqarilganda taʼlim jarayonining sifati pasayishi, oʻquvchilarning motivatsiyasi kamayishi va psixologik muhitning yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, pedagogik konfliktlarni boshqarishning samarali texnologiyalari yordamida ularni ijobiy tomonga yoʻnaltirish va taʼlim jarayonida rivojlanish imkoniyatiga aylantirish mumkin.

Bugungi kunda taʼlim muassasalarida konfliktlarning sabablarini aniqlash, ularga empatik yondashuvni qoʻllash va innovatsion boshqaruv texnologiyalarini tatbiq qilish zaruratga aylandi. Konfliktni hal qilish nafaqat muammoni bartaraf etish,

balki o‘quvchilarning ijtimoiy va hissiy ko‘nikmalarini rivojlantirish, ta’lim muhitini yaxshilash imkonini ham beradi.

Mazkur maqola pedagogik konfliktlarning yechimiga zamonaviy yondashuvlar, innovatsion boshqaruv texnologiyalari va ularning ta’lim jarayonidagi ahamiyatini tadqiq etishni maqsad qilgan. Ushbu yondashuvlar konfliktlarni konstruktiv hal qilish va ta’lim sifatini oshirish uchun mustahkam asos yaratadi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida pedagogik konfliktlar ko‘p uchraydigan muammolardan biri hisoblanadi. Bu jarayon o‘qituvchi va o‘quvchilar, o‘quvchilar o‘rtasida, hatto o‘quv dasturlar bilan bog‘liq nizolar shaklida ham yuzaga keladi. Konfliktlarning samarali boshqarilishi ta’limning sifatini oshirish, o‘quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish va ta’lim muhitini ijobiy tomonga o‘zgartirishga yordam beradi.

Pedagogik konfliktlar ta’lim jarayonida tabiiy hol bo‘lsa-da, ularning to‘g‘ri boshqarilishi muhim ahamiyatga ega. Konfliktlarni samarali hal qilish uchun empatik yondashuv, mediatsiya va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash ta’lim muhitini yaxshilaydi.

Pedagogik konfliktlar ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, ular o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida, shuningdek, o‘quvchilar orasida yuzaga keladigan turli xil ziddiyatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu konfliktlar, agar to‘g‘ri boshqarilsa, o‘quvchilarning ijtimoiy va hissiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga, o‘qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini takomillashtirishga va ta’lim muhitini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Biroq, noto‘g‘ri boshqarilgan konfliktlar ta’lim jarayonida muammolarni yuzaga keltirishi, motivatsiyani pasaytirishi va psixologik salomatlikka zarar yetkazishi mumkin.

Pedagogik konfliktlarni boshqarishning samarali texnologiyalari, masalan, mediatsiya, empatik yondashuv, ijtimoiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish, innovatsion metodlar va psixologik yordam muhim rol o‘ynaydi. Konfliktlarni oldini olish va yechimini topish jarayonida o‘qituvchilarning va o‘quvchilarning o‘zaro tushunishiga asoslangan yondashuvlar ta’lim jarayonining sifatini oshirishga imkon beradi.

Shu bilan birga, pedagogik konfliktlarning ijobiy hal qilinishi o‘quvchilarning individual rivojlanishiga, o‘qituvchilarning pedagogik malakasining oshishiga va ta’lim muassasasining umumiy samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Kelajakda ta’lim tizimida konfliktlarni boshqarishga qaratilgan amaliy va nazariy ishlarni yanada chuqurlashtirish, shuningdek, yangi texnologiyalarni qo‘llash orqali bu jarayonni yanada samarali qilish zarurdir. Xulosa

Pedagogik konfliktlar ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, ular o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida, shuningdek, o‘quvchilar orasida yuzaga keladigan turli xil ziddiyatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu konfliktlar, agar to‘g‘ri boshqarilsa, o‘quvchilarning ijtimoiy va hissiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga, o‘qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini takomillashtirishga va ta’lim muhitini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Biroq, noto‘g‘ri boshqarilgan konfliktlar ta’lim jarayonida muammolarni yuzaga keltirishi, motivatsiyani pasaytirishi va psixologik salomatlikka zarar yetkazishi mumkin.

Xulosa;

Pedagogik konfliktlarni boshqarishning samarali texnologiyalari, masalan, mediatsiya, empatik yondashuv, ijtimoiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish, innovatsion metodlar va psixologik yordam muhim rol o‘ynaydi. Konfliktlarni oldini olish va yechimini topish jarayonida o‘qituvchilarning va o‘quvchilarning o‘zaro tushunishiga asoslangan yondashuvlar ta’lim jarayonining sifatini oshirishga imkon beradi.

Shu bilan birga, pedagogik konfliktlarning ijobiy hal qilinishi o‘quvchilarning individual rivojlanishiga, o‘qituvchilarning pedagogik malakasining oshishiga va ta’lim muassasasining umumiy samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Kelajakda ta’lim tizimida konfliktlarni boshqarishga qaratilgan amaliy va nazariy ishlarni yanada chuqurlashtirish, shuningdek, yangi texnologiyalarni qo‘llash orqali bu jarayonni yanada samarali qilish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kulikov, V. V., & Zakharov, I. A. (2023). Pedagogicheskie konflikty i texnologii uregulirovaniya: teoreticheskie i prakticheskie aspekty. Moscow: Nauka.

2. Jusupov, Sh. Sh. (2021). Pedagogik konfliktlar: sabablari, turlari va ularni hal qilish usullari. Tashkent: Fan va Texnologiya.
3. Golubeva, L. I., & Stoyanova, O. A. (2020). Psixologiya i pedagogika konfliktov: Teoriya i praktika. St. Petersburg: Izd-vo Politekh.
4. Rashidov, M. K. (2019). Pedagogik jarayonlarda konfliktlarni boshqarish texnologiyalari. Tashkent: Innovatsiya.
5. Tamer, M. S. (2018). Innovatsionni pedagogik boshqaruv metodlari. Almaty: Zhazushi.
6. Frolova, T. P. (2017). Pedagogika i konfliktologiya: metody i praktika. Novosibirsk: Sibirskiy Universitet.
7. Latypov, R. T. (2016). Pedagogik konfliktlarni yechishda zamonaviy metodlar. Tashkent: Ta’lim.
8. Andreeva, M. V. (2015). Obucheniye i konflikt: psixologiya i pedagogika. Moscow: Akademiya.
9. Makarova, E. V. (2014). Sotsial'nye konfliktov v obrazovanii i metody ich uregulirovaniya. St. Petersburg: Aster.
10. Kozlov, P. A. (2013). Konfliktologiya v obrazovanii: osnovy teoriya i praktika. Moscow: Vysshaya Shkola.